

SHAXSTIŇ BAĞDARLANĜANLIĜIN ÚYRENIW

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası assistant

Xongrbayeva Gulbanu Tugelbay qizi

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Shimbay fakulteti 2-kurs ámeliy psixologiya studenti

gulbanyukongrbaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14502928>

Annotatsiya. Usı tezisde shaxstıń bađdarlanđanlıđın qalıplestiriwshi tiykarđı faktorlar, olardı úyreniw metodları hám de bul bađdarlanđanlıqtıń rawajlanıwı jámiyet rawajlanıwındađı ornı analiz etiledi. Izertlewdiń teoriyalıq hám ámeliy tiykarları keltirilib, shaxstıń qızıǵıwshılıqları hám motivatsion faktorların anıqlaw usulları kórsetilgen.

Tiykarđı bólim

Shaxstıń bađdarlanđanlı onıń qızıǵıwshılıqları, mútajlikleri, qádiriyatları jáne social maqsetlerine tiykarlanđan psixologiyalıq jađday retinde kórinetuđın boladı. Bađdarlanđanlıq shaxstıń iskerligin arnawlı bir maqsetlerge bađdalaydı onı málim bir social ortalıqta aktiv qatnas etiwge úndeydi.

Shaxstıń bađdarlanđanlı túsiniđi

Shaxs bađdarlanđanlı, áwele, onıń motivatsion tiykarların ańlatadı. Izertlewler kórsetedi, bađdarlanđanlıqtıń qalıplesiwi social ortalıq, shańaraqqa tiyisli tárbiya hám shaxstıń óz-ózin ańǵarıw processleri menen tıǵız baylanıslı. bađdarlanđanlıqtıń tiykarđı túrleri tómendegiler:

- Gumanitar bađdarlanđanlıq: Insan máplerin, social sheriklik hám altruizmni sáwlelendiredi.
- Ámeliy bađdarlanđanlıq: Texnikalıq kónlikpeler hám iskerlikke bađdarlanđan.
- Intellektuallıq bađdarlanđanlıq: Bilim alıwǵa, ilimiy izertlewlerge beyimlik.

Bađdarlanđanlıqtı úyreniw metodları

Глава 1 Psixologiyalıq testler: Shaxstıń motivatsion profili hám qızıǵıwshılıqların anıqlaw ushın qollanıladı.

Глава 2 Anketa hám sorawlar : Social hám mádeniy táreplerdi analiz qılıw imkanıyatın beredi.

Глава 3 Гүзетiw: Shaxstın kúndelik iskerligindegi minez-qulqları arqalı baǵdarlanǵanlıqtı bahalaw.

Baǵdarlanǵanlıqtı rawajlandırıwdıń aktual jolları

Tálim sisteması hám tárbiya procesi shaxstın maqsetleri hám qádiriyatların rawajlandırıwda sheshiwshi rol oynaydı. Zamanagóy programmalar arqalı shaxstın qızıǵıwshılıqların ámeliy iskerlikke baǵdarlaw nátiyjesinde olardıń social aktivligi asadı.

Shaxstın baǵdarlanǵanlıǵı (motivatsiya, qızıǵıwshılıq, hám beyimlik) insannıń qanday iskerlik túrlerine qızıǵıwshılıǵın hám olarǵa salıstırǵanda qanday ústin turatuǵınlıq beriwın ańlatadı. Bul ádetde tómendegilerdi óz ishine aladı :

- Sezimiý qızıǵıwshılıqlar (mısalı, kórkem óner, sport, ilim).
- Iskerlik túrleri (dóretiwshilik, ámeliy, basqarıw yamasa isbilermenlik).
- Turmıshlıq qádiriyatlar (mısalı, materiallıq párawanlıq, ózin ańǵarıw, yamasa toparǵa xızmet etiw).

Shaxs baǵdarlanǵanlıǵın úyreniwdiń áhmiyeti

- Kásipt tańlawda járdem: Kásiplik jónelgenlikti anıqlaw shaxsqa ózine uyqas jumıs yamasa bilimlendiriw tarawın tańlawda járdem beredi.
- Jeke rawajlanıw : Jónelgenlikti biliw adamǵa óz kúshli táreplerin rawajlandırıwǵa hám kemshiliklerin toltırıwǵa járdem beredi.
- Topar basqarıwı : Jumıs beretuǵınlar xızmetkerlerdiń qızıǵıwshılıq hám qábiletlerin bilgen halda olardı tuwrı wazıypalarǵa baǵdarlawı múmkin.

Juwmaq

Shaxstın baǵdarlanǵanlıǵın úyreniw jámiettiń túrli tarawlarında, atap aytqanda tálim, psixologiyalıq máslahát jáne social rawajlanıw processlerinde úlken áhmiyetke iye. Bul processlerdi rawajlandırıw ushın shaxstın qızıǵıwshılıqları hám maqsetlerin tuwrı bahalaw hám de olarǵa uqsas ortalıqtı qalıplestiriw zárúr.

Usınıs

Shaxstın baǵdarlanǵanlıǵın úyreniwde tálim mákemelerinde individual jantasıwdı keń engiziw, ilimiy izertlewlerdi kúsheytiw hám zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw zárúrli áhmiyetke iye.

REFERENCES

1. Реймбаевна, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." *Inter education & global study* 8 (2024): 455-461.
2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR PARENTS DURING ADOLESCENCE." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 303-305.
6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." *European International Journal of Pedagogics* 4.05 (2024): 16-19.
7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari* 31.2 (2024): 150-153.
8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." *Modern Science and Research* 3.6 (2024).
9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOYLAHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." *Modern Science and Research* 3.10 (2024): 269-273.
11. Reymbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 50-55.
12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." *Научный Фокус* 2.19 (2024): 208-213.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2024-Yil

13. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." Научный Фокус 2.19 (2024): 47-49.
14. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." MASTERS 2.11 (2024): 9-16.
15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2 (2024): 150-153.
16. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIKOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." Modern education and development 15.7 (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 100-104.
18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOIYLASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." Modern Science and Research 3.12 (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
20. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 20-23.
21. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dawletbaeva Gumisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.
23. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.

Dekabr, 2024-Yil

24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.
25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH